
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 168.522

DOI 10.5281/zenodo.11185333

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

HISTORICAL AND SOCIO-CULTURAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE VALUES OF RUSSIAN SOCIETY

ВОРОШИЛОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат философских наук, доцент,

*Азово-Черноморский институт – филиал Донского государственного аграрного
университета в г. Зернограде.*

ЗУЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

доктор философских наук, профессор,

*Азово-Черноморский институт – филиал Донского государственного аграрного
университета в г. Зернограде.*

VOROSHILOVA OKSANA NIKOLAEVNA,

Candidate of Philosophy, Associate Professor,

Azov-Black Sea Institute – branch of the Don State Agrarian University in Zernograd.

ZUEVA TATYANA MIKHAILOVNA,

Doctor of Philosophy, Professor,

Azov-Black Sea Institute – branch of the Don State Agrarian University in Zernograd.

Данная статья посвящена проблеме влияния исторических и социокультурных условий на развитие российских ценностей. Обозначены основные категории ценностей, исходя из масштабов исторического времени. Выявлены роль и влияние национального и цивилизационного своеобразия России на выстраивание иерархии и системы ценностей. Отмечено соответствие духовных ценностей объективным историческим фактам существования национальной России. Определена необходимость сохранения и приумножения традиционных духовно-нравственных ценностей как основ российского общества. Обозначен процесс трансформации ценностей в современной России в условиях глобализации. Охарактеризованы такие ценности, как суверенитет, патриотизм, семья, религия, солидарность, коллективизм. Проанализированы концепции русских мыслителей в формировании философской основы российской государственности. Показана связь между историческими и социокультурными условиями в развитии российских ценностей. Сделан вывод о приоритетности культуры и духовной сферы в условиях противодействия вызовам и угрозам.

This article is devoted to the problem of the influence of historical and socio-cultural conditions on the development of Russian values. The main categories of values are indicated based on the scale of historical time. The role and influence of Russia's national and civilizational identity on the formation of a hierarchy and value system are revealed. The correspondence of spiritual values to objective historical facts of the existence of national Russia is noted. The necessity of preserving and enhancing traditional spiritual and mor-

al values as the foundations of Russian society is determined. The process of transformation of values in modern Russia in the context of globalization is outlined. Such values as sovereignty, patriotism, family, religion, solidarity, collectivism are characterized. The concepts of Russian thinkers in the formation of the philosophical basis of Russian statehood are analyzed. The connection between historical and socio-cultural conditions in the development of Russian values is shown. The conclusion is made about the priority of culture and the spiritual sphere in the context of countering challenges and threats.

Ключевые слова: ценности, культура, суверенитет, патриотизм, семейные ценности, мировоззрение, духовно-нравственные ценности, российская государственность, трансформация.

Key words: values, culture, sovereignty, patriotism, family values, worldview, spiritual and moral values, Russian statehood, transformation.

В условиях разворачивающейся против России глобальной цивилизационной войны возрастает актуальность изучения аксиологической проблематики. С позиции науки исследованиями ценностей занимается аксиология. Общественная жизнь и созидательная деятельность людей определяется ценностями или ценностным сознанием.

Целью данной статьи является рассмотрение и анализ исторических и социокультурных условий развития российских ценностей. Существуют различные параметры измерения ценностей. Среди них: пространство и время. Исходя из масштабов исторического времени выделяются вечные, мега-исторические, эпохальные, поколенческие и конъюнктурные ценности. Выделяя аксиологические различия пространственного происхождения, можем характеризовать универсальные, национальные, локально – групповые и индивидуальные ценности. Каждому конкретному государству присущи определённые ценности. К российским базовым ценностям относят труд, духовность, любовь, инновационность, альтруизм, терпимость, сопереживание, стремление к совершенствованию. Традиционные ценности определяют как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение человека.

Тысячелетний опыт России характеризует исторические условия развития российских ценностей. Примерами систематизации и осмысления национальных ценностей являются памятники русской культуры: «Русская правда», «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» и другие.

Реформы Петра I актуализировали полемику между славянофилами и западниками. Масштабные реформы Петра I приблизили страну к западному образу жизни и культуре, привели к созданию новых институтов и открытий, а также к формированию интеллектуального класса в России – все это за счет западных наук, технологий, архитектуры и образования. Западное влияние отразилось на политических и социальных преобразованиях в России. Западные ценности, такие как демократия, правовое государство и свобода слова, постоянно присутствуют в развитии российского общества. К концу XIX века была признана связь народа и история государства, что именно Россия призвана исполнить универсальную мировую миссию. Особенности России, её история, забота о русском народе определяют содержание славянофильства. Это отмечается в трудах А.С. Хомякова, Н.А. Бердяева. В частности, по определению Н.А. Бердяева, вера в народ как хранителя правды, убежденность в том, что народ есть некий мистический организм, уходящий вглубь земли и вглубь духа, были свойственны и славянофилам, и Герцену [1, с.131-132].

Как известно, необходима национальная идея, связывающая народ. Справедливо отмечает А.А. Горелов, говоря о национальной идее как идеале нации, нравственно-идеологическом ориентире, следующим из народного духа [2, с.51].

Связь народа и идеи находит отражение в творчестве Ф.М. Достоевского, причём это его сближало с задачей, которую ставил Н.А. Бердяев, в своей «Русской идее» [1, с.43], а также с Владимиром Соловьёвым, который утверждал: «... истинная национальная идея –

это образ бытия нации в вечном мысли Бога, это то, что Бог думает о ней в вечности» [3, с. 213-220].

Революция в октябре 1917 года привела к новому этапу формирования коммунистической идеи. П.А. Сорокин определяет её как новую коммунистическую этику, как этику сотрудничества, бескорыстной помощи и поддержки в борьбе за освобождение человека от оков эксплуатации и угнетения», как этику, противостоящую буржуазному эгоистическому индивидуализму [4, с. 488]. Следует отметить, что в принципе весь XX век стал противостоянием двух идеальных проектов – коммунизма и либерализма, соответственно, двух сверхдержав – СССР и США. Наличие определенной идеологии имеет особое значение для государств-цивилизаций, к которым относится Россия. Именно идеология представляет собой высшие ценности и смыслы. Советский период истории характеризуется идеологическим строительством. Хотя надо отметить, что в нём были свои ошибки.

Крушение СССР в 1991 году привело к негативному отношению к любой идеологии, в частности – к государственной. В связи с этим Конституция Российской Федерации 1993 года обозначает идеологическое многообразие, что никакая идеология в Российской Федерации не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной [5, с. 6].

Другими словами, провозглашается опора на традиционные ценности, на цивилизационную идентичность. При этом учитывается многоконфессиональность России, противопоставление западным ценностям индивидуализма. При этом необходимо учитывать ценностные представления населения страны исходя из каждого этапа исторического развития. Своеобразие России как государства-цивилизации позволяет выстраивать иерархию и систему ценностей.

Основой российского общества являются традиционные ценности, которые защищают и укрепляют суверенитет России.

В условиях сегодняшних внешних вызовов и угроз, развитие мировоззренческого суверенитета в современной России приобретает особое значение. В связи со Специальной военной операцией определяется тесная взаимосвязь между суверенитетом и патриотизмом.

Характеризуя суверенитет, президент России В.В. Путин во многих своих выступлениях говорит об экономическом, финансовом, культурном суверенитете и т.д. Что касается патриотизма, то в современных публикациях он рассматривается в нескольких измерениях – политическом, экономическом, культурном. Возрождение и укрепление государственности характеризует политическое измерение. Стремление нации к большей экономической самостоятельности – признак экономического патриотизма. Поддержка и развитие языка, традиций, культурного наследия – это культурное измерение патриотизма. Патриотизм рассматривается и как идеология, как гражданский патриотизм. Но общим для всех публикаций является то, что у патриотизма есть интегрирующая роль, позволяющая цементировать общество за счёт активной и принципиальной гражданской позиции.

Само слово «патриотизм» с древнегреческого «патрида» означает отчизна, Родина. Как нравственный принцип и социокультурный феномен патриотизм имеет многотысячелетнюю историю. Это обусловлено, прежде всего, на наш взгляд, процессом формирования наций и связанных с ними национальных государств. Зарождается патриотизм как доктрина в эпоху Просвещения и Великой Французской революции. На наш взгляд, патриотизм является универсальной ценностью. Он невозможен без активной гражданской и жизненной позиции личности, то есть лежит в основе гражданской идентичности личности, формируя её правосудие.

Особенности патриотических доктрин в разных странах, в разных политических группах и в разные эпохи определяют патриотизм как идеологию. Соответственно, изменение политической идеологии находится в прямой зависимости от исторического пути развития. Так, как отмечалось ранее, в СССР внедрялись неолиберальные ценности, затем происходила

реставрация консервативных ценностей, что привело к модернистской идеологии, далее их основой стал «официальный» или «государственный патриотизм». Некоторые авторы определяют её как идеологию «социально-консервативного толка» [6, с. 149- 165] или как неоконсервативную.

Надо отметить, что существуют ряд концепций, обосновывающих патриотизм как национальную идею и пропагандирующих ненависть к враждебным классам. Например, расовый патриотизм, из которого возник национал-социализм, а также классовый патриотизм. Наличие подобных концепций определяет эмоциональный спектр патриотизма, а патриотические чувства могут стать катализаторами войны.

В своём выступлении на Всемирном русском народном Соборе Президент России В.В. Путин отмечал, что Русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это Современная Россия, которая возвращает, укрепляет, приумножает свой суверенитет как мировая держава. Где главное ответственность и сбережение России. В этом он видит истинный патриотизм [7].

Развитие российских ценностей предполагает связь между историческими и социокультурными условиями. В вопросах национальной безопасности России, её противодействию вызовам и угрозам возникает необходимость выделения приоритетности культурной и духовной сферы. Неслучайно всегда отмечают отечественными философами именно духовные ценности как условия бытия России как цивилизации [8]. России присуще социокультурное многообразие, поэтому, чтобы не ущемлять это многообразие, необходимо идейно укреплять государственное единство, где духовные ценности соответствуют объективным историческим фактам существования национальности России. Эту особенность подчеркивает ряд документов стратегического планирования Российской Федерации: «Основы государственной культурной политики» (утверждены указом Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014 года); «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утверждена указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года, по №683). В них подчёркивается необходимость сохранения и приумножения традиционных духовно-нравственных ценностей как основ российского общества. Также в этих документах перечисляются указанные ранее ценности: приоритет духовного над материальным; защита человеческой жизни, прав и свобод человека; семья; созидательный труд; служение Отечеству; нормы морали и нравственности; гуманизм; справедливость; взаимопомощь; коллективизм; историческое единство народов России; преемственность истории нашей Родины. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года отражены условия цивилизационных вызовов [9].

Надо отметить, что российские ценности связаны с отличительными чертами российской цивилизации. Как известно, российская цивилизация возникла на пересечении различных культурных, географических и исторических факторов. Расположение России на стыке Европы и Азии, а также её исторические связи с различными империями, дали возможность Востоку и Западу влиять на формирование русской цивилизации. Влияние Востока проявилось в обосновании восточного подхода к религии и значению семьи и коллективизма. Как отмечалось в начале статьи, западное влияние отразилось на политических и социальных преобразованиях в России. Слияние Востока и Запада позволило российской цивилизации гармонично сочетать православную религиозность, патриотизм и западные принципы науки и интеллектуальности. Также это слияние характеризуется мультикультурной природой российского общества. Разнообразие этнических групп, религий и языков смешивается на территории России, создавая пёструю мозаику межнациональных отношений в стране.

В условиях глобализации происходит процесс трансформации ценностей в современной России, что сказывается на иерархии ценностей, на изменение провозглашаемых ценностных ориентиров. На сегодняшний день есть отдельные публикации и социологические

исследования, касающиеся изменений некоторых ценностей, но, к сожалению, отсутствует целенаправленное и междисциплинарное исследование в режиме мониторинга именно по этой проблеме.

Ранее в статье анализировались такие ценности, как суверенитет и патриотизм. Далее рассмотрим не менее важные ценности для нашей страны. Это, прежде всего, семья, от которой зависит наше демографическое будущее. 2024 год в нашей стране провозглашён Годом Семьи, что позволит усилить социальную защищённость материнства и детства. Хотя ещё в 2020 году в поправках к Конституции России обозначена установка на защиту семейных ценностей, а ещё ранее с целью повышения рождаемости были приняты такие национальные проекты, как «Материнский капитал» и «Молодая семья».

Обеспечение национальной безопасности России предполагает наличие такой ценности, как солидарность. Она является основой социального мира, неконфликтного социального развития. Также солидарность является основой объединения различных социальных слоёв общества для достижения значимых целей социального развития. В результате чего она будет способствовать развитию гражданского общества. Каждый человек принадлежит к неким социальным общностям. Как известно, цивилизации выступают наиболее интегративными социокультурными сообществами. Они отличаются друг от друга системой базовых ценностей и зависящих от них моделей жизнеустройства. Народы и цивилизации исторически формировались на определённой территории, с её специфическими природными особенностями. Поэтому не случайно, в систему национальных кодов вошли образы этой территории. Так, архетипические образы России – берёзы, клён – символ Канады, сакура – Японии и т.д.

Чтобы интегрировать большое пространство России, необходима цивилизационная идентичность, которая будет включать в себя символы, правила, обычаи, нормы, язык, идейные установки. Набор русских или российских ценностей по-разному оценивается исследователями. Одни выделяют традиционные православные ценности как базовые, другие – важными для нашего общества считают принцип солидарности и соборность, всеединство, здоровый консерватизм.

Таким образом, на развитие российских ценностей влияют исторические и социокультурные условия, а также цивилизационное своеобразие России. Важность ценностей определяется их влиянием на формирование мировоззрения человека, которое формирует нравственные ориентиры. В условиях противодействия вызовам и угрозам это является приоритетным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья / отв. ред. Е.М. Чехарин. М.: Наука, 1990. С. 43-271.
2. Горелов А.А. Ф.М. Достоевский: русская идея и русский социализм // Знание. Понимание. Умение. 2017. № 1. С. 50-66.
3. Соловьев В.С. Русская идея. Соч.: в 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. 738 с.
4. Сорокин П.А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья / отв. ред. Е.М. Чехарин. М.: Наука, 1990. 528 с.
5. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
6. Красин Ю.А. Идеология в трансформирующемся мире: штрихи к новому видению // Полис. Политические исследования. 2014. № 6. С. 149-165.

7. Всемирный Русский Народный Собор. М., 2023. URL: <https://vrns.ru>.

8. Закунов Ю.А. Символические войны против цивилизационной идентичности России //Русская цивилизация в глобальных конфликтах: исторические уроки и духовные смыслы: сборник материалов научных конференций, организованных Институтом Наследия и РИИИ под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2018-2019 гг. М.: Институт Наследия, 2020. С.255-256.

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. URL: <http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB>.

© Ворошилова О.Н., Зуева Т.М., 2024.